

УДК 342.951

Білоус Віктор Тарасович –

*доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, професор,
професор кафедри фінансового та податкового права
Державного податкового університету,
e-mail: bvt05@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-1390-1065*

Viktor T. Bilous –

*Doctor of Juridical Sciences, Honored Lawyer of Ukraine, Professor,
Professor of the Department of Financial and Tax Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: bvt05@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-1390-1065*

Глух Марина Василівна –

*кандидат юридичних наук, професор,
завідувач кафедри фінансового та податкового права
Державного податкового університету
e-mail: marina_gluh@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-6107-5415*

Maryna V. Glukh –

*candidate of juridical sciences, professor,
Head of the Department of Financial and Tax Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: marina_gluh@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-6107-5415*

Теоретико-правові засади державної політики в сфері забезпечення громадського порядку

У статті досліджено теоретичні та правові засади державної політики в сфері забезпечення громадського порядку. Проаналізовано підходи науковців до визначення поняття «державна політика» як наукового поняття. Визначено сутність наукового поняття «громадський порядок» з посиланням на чинні нормативно-правові акти. За результатами проведеного дослідження, запропоновано визначити державну політику в сфері забезпечення громадського порядку, з одного боку, як діяльність органів публічної влади всіх рівнів, яка пов'язана з розробкою програм, заходів, визначенням пріоритетів та відповідних засобів та інструментів забезпечення їх реалізації та дієвості з метою забезпечення належного функціонування сфери охорони громадського порядку в державі, яка знаходить свій вияв у відповідних нормативно-правових актах, а з іншого боку, як діяльність всіх учасників правовідносин в межах системи сформованої та реалізованої державою політики охорони суспільних відносин, що складаються у сфері забезпечення прав і свобод людини та громадянина, під час якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування і кожна окремо визначена особа повинні дотримуватись загальноприйнятих норм нормального співіснування.

Ключові слова: державна політика, громадський порядок, громадська безпека, охорона громадського порядку, національна безпека.

V.T. Bilous, M.V. Glukh Theoretical and Legal Foundations of State Policy in the Sphere of Ensuring Public Order

The article examines the theoretical and legal foundations of state policy in the sphere of ensuring public order. The approaches of scientists to the definition of the concept of “state policy” as a scientific concept have been analyzed. The essence of the scientific concept “public order” is determined with reference to the current regulatory and legal acts. The relationship between the concepts of “public safety” and “public order” has been studied. It has been proven that public order is an integral part of the category of public security, which is ensured not only by legal norms, but also by others. The methods by which the protection of public order is achieved are analyzed, namely, exercise and social security, provision of protection of public order, the presence of disciplinary, administrative, criminal and other types of legal, as well as moral responsibility for violations of public order. It has been established that while maintaining public order, authorized state bodies perform preventive, administrative, and criminal-procedural functions. According to the results of the research, it is proposed to define state policy in the field of public order, on the one hand, as the activity of public authorities at all levels, which is related to the development of programs, measures, determination of priorities and appropriate means and tools for ensuring their implementation and effectiveness with the aim of ensuring the proper functioning of the sphere of protection of public order in the state, which is manifested in the relevant normative legal acts, and on the other hand, as the activity of all participants in legal relations within the framework of the system of policy for the protection of public relations formed and implemented by the state, consisting in the sphere of protection of rights and human and citizen's freedoms, during which state authorities, local self-government bodies and each separately identified person must comply with generally accepted norms of normal coexistence.

Keywords: state policy, public order, public safety, protection of public order, national security.

Постановка проблеми. Станом на сьогодні, охорона громадської безпеки та порядку у світі та в Україні залежить від ефективності національних стратегічних програм та ефективності механізму їх забезпечення. Відсутність ефективної державної політики у сфері забезпечення громадського порядку та її реалізації зумовлює неможливість вирішення завдань держави, соціального захисту населення та стабілізації політичних процесів. Враховуючи широкомасштабну агресію російської федерації проти України, є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти державної політики, зокрема у сфері охорони громадського порядку, вивчали такі науковці, як: М. В. Голуб, В. О. Копанчук, С. В. Лихачов, А. Подоляка та інші. Так, С. В. Лихачов досліджував співвідношення громадського порядку та громадської безпеки в державно-управлінському аспекті [11]. В. О. Копанчук у дисертації на доктринальному рівні вирішено важливу й актуальну для науки державного управління проблему, яка полягає в системному аналізі стану та перспектив національної безпеки держави та охорони громадського порядку, розробленні нових підходів до вирішення проблемних питань і підготовці науково-

прикладних рекомендацій щодо формування та реалізації державної політики та охорони громадського порядку в контексті національної безпеки [12]. М. В. Голуб у своїй дисертації аналізує теоретичні, адміністративно-правові та організаційні засади охорони громадського порядку у регіоні, визначено сутність та значення охорони громадського порядку у регіоні, уточнено правовий зміст основних понять і категорій [13]. А. Подоляка у статті аналізує питання правового регулювання охорони громадського порядку, розглянуто адміністративно-правові норми і підстави юридичної відповідальності за порушення громадського порядку [14].

Невирішені раніше проблеми. Вивчення теоретико-правових засад державної політики в сфері забезпечення громадського порядку в умовах воєнного стану.

Метою статті є дослідження теоретико-правових засад державного управління, дослідження сутності та особливостей формування і реалізації державної політики у сфері забезпечення громадського порядку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Основними нормативно-правовими актами України стосовно регулювання державної політики забезпечення охорони громадського

порядку є Конституція України, Закони України «Про основи національної безпеки України», «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про громадські об'єднання» та інші.

Так, термін «державна політика» є неоднозначним і зумовлює виникнення наукової дискусії як серед зарубіжних науковців, так і серед українських вчених щодо його змісту.

Поміж іншого, зарубіжні науковці Е. Янг та Л. Куїні виокремили узагальнену позицію до тлумачення поняття «державна політика» та запропонували визначати її з точки зору наступних значень: 1) уповноважені дії органів публічної влади, які мають законодавчі, політичні та фінансові повноваження на вчинення вказаних дій; 2) реакція держави на реальні життєві потреби чи проблеми, тобто реагування влади на конкретні потреби або проблеми суспільства чи суспільних груп; 3) орієнтованість на досягнення цілей, тобто намагання досягти кількох визначених завдань у спробі розв'язати або розглянути певні проблеми чи потреби в конкретному суспільстві; 4) курс дій, тобто детально розроблений план чи стратегія; 5) рішення щось робити або рішення нічого не робити, що означає: встановлена політика може зумовити вчинення дій для вирішення проблеми або ж ґрунтуватись на позиції, що проблему буде вирішено в межах чинної політики, тобто не привести до жодних дій; 6) ухвалені рішення, не намір чи обіцянка; 7) реалізується одним або групою осіб, тобто політику може реалізовувати один представник влади чи владний орган або багато суб'єктів; 8) обґрунтування дій, тобто містить логічне пояснення підстав, на яких ґрунтується [1, с. 5].

Також вчені Ю. Ковбасюк, К. Ващенко, Ю. Сурмін визначають, що державна політика це сукупність ціннісних завдань, публічно-управлінських заходів, рішень і дій, порядок реалізації політичних рішень та завдань, поставлених владою держави і системи публічного управління розвитком країни [2, с. 49].

Загалом В. Ребкало та В. Тертичка встановлюють, що дослідження державної політики – це аналіз розвитку, управління, впровадження й оцінювання політичних

ініціатив, рішень і дій, процес обґрунтованого вивчення або вдосконалення на підставі врахування і вивчення помилок та недоліків [3, с. 25].

Відповідно до Енциклопедичного словника з державного управління державна політика – це дії системи органів публічної влади згідно з визначеними завданнями, напрямками, засадами для вирішення сукупності взаємопов'язаних проблем у конкретній сфері суспільної діяльності [4, с. 145].

У свою чергу Л. Немець, Ю. Яковлева, І. Полевич під державною політикою розуміють трансформацію політичних цілей у державні програми і практичні дії з досягненням відповідних результатів [5, с. 35].

Досліджуючи зміст поняття «державна політика», Є. Ромат виокремлює найголовніші особливості державної політики, а саме: а) державна політика є однією з підсистем системи публічного управління; б) державна політика має на меті розв'язання конкретних проблем; в) державна політика реалізується через механізм публічної влади; г) діяльність суб'єктів політики реалізується через конкретні дії або бездіяльність; д) об'єктом державної політики є суспільне життя в цілому або конкретна сфера [6, с. 258].

Щодо визначення поняття «громадський порядок», то необхідно зауважити, що відповідно до Закону України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» громадський порядок визначено як сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організацій під час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних норм [7].

Згідно з ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» громадська безпека і порядок тлумачиться як захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють

узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу загроз [8].

В умовах сьогодення поняття «громадський порядок» тлумачиться по-різному: 1) неухильне дотримання громадянами норм поведінки в громадських місцях, що забезпечує спокійні умови для суспільно-корисної діяльності, побуту й відпочинку людей; 2) урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, поваги честі та людської гідності, дотримання норм моралі у суспільстві; 3) система суспільних відносин, урегульована нормами права, яка забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, повагу до честі й людської гідності, дотримання норм суспільної моралі; 4) стан впорядкованості соціальними нормами системи суспільних відносин і їх дотримання; 5) система суспільних відносин, що виникають та існують в основному у громадських місцях, базу якої становить дотримання норм права та інших соціальних норм, створення сприятливих умов для нормального функціонування підприємств, установ, організацій; 6) порядок суспільних відносин, що виникають у процесі свідомого і добровільного дотримання громадянами правил поведінки в галузі спілкування, чим забезпечують стійке спільне життя людей в умовах розвиненого суспільства; 7) урегульована нормами права та суспільної моралі система суспільних відносин, встановлення, розвиток та охорона яких забезпечують підтримку стану суспільного й спокою громадян; 8) стан суспільних відносин, що складається у громадських та будь-яких інших місцях унаслідок поведінки людей і реально відображає відповідність певної поведінки вимогам соціальних норм, що їх регулюють [9, с. 9].

Вважаємо за доцільне, з огляду на вищевикладене, визначати громадський порядок як стан упорядкованості суспільних відносин, що виникають у сфері гарантування прав і свобод людини та громадянина, під час якого органи публічної влади та кожен громадянин зобов'язані дотримуватись загальноприйнятих норм нормального співжиття.

Також Ю. Небеский громадський порядок визначає як урегульовану правовими та іншими соціальними нормами певну частину

суспільних відносин, які складають режим життєдіяльності у відповідних регіонах, забезпечують недоторканність життя, здоров'я та гідності громадян, власності та умов, що склалися для нормальної діяльності установ, підприємств, організацій, посадових осіб і громадян [10, с. 155].

Також С. В. Лихачов, говорячи про сутність громадського порядку, наголошує, що він представляє соціальну систему з усіма притаманними їй ознаками, включаючи сукупність елементів, що входять до її складу, їх внутрішній взаємозв'язок і взаємодію з іншими соціальними системами. Громадська безпека тісно пов'язана з громадським порядком. Якщо говорити про співвідношення понять «громадська безпека» і «громадський порядок», доцільно виходити з того, що громадський порядок є складовим елементом громадської безпеки, яка гарантується не лише правовими нормами, а й іншими соціальними. Громадський порядок можна розглядати як обумовлену вимогами розвитку систему суспільних відносин, формування і розвиток яких сприяє підтримці суспільного і особистого спокою, узгодженості і ритмічності суспільного життя, забезпеченню у взаємному спілкуванні людей їх особистої та майнової недоторканності, честі і гідності, сприятливих умов для здійснення громадянами свобод, прав і обов'язків, для суспільно корисної діяльності і відпочинку [11, с. 26].

Так О. В. Копанчук вважає, що державна політика у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку повинна ґрунтуватися на національних інтересах і включати в себе наступні основні рівні: безпеку особи, її прав і свобод; безпеку суспільства, його матеріальних і духовних цінностей; внутрішню і зовнішню (міжнародну) безпеку держави. Національна безпека та охорона громадського порядку забезпечується шляхом проведення відповідної та виваженої державної політики відповідно до чинного законодавства. У загальному вигляді, державна політика національної безпеки та громадського порядку – це політика держави щодо забезпечення національної безпеки відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах,

яка передбачає затвердження принципів національної єдності задля розбудови демократичної, правової, конкурентоспроможної держави, формування соціально орієнтованої ринкової економіки, зміцнення науково-технологічного потенціалу, забезпечення інноваційного розвитку, зростання рівня життя і добробуту населення, забезпечення інформаційної безпеки, екологічно і техногенно безпечних умов життєдіяльності суспільства [12, с. 112].

Так, М. В. Голуб пропонує під державною регіональною політикою у сфері охорони громадського порядку розуміти свідому та цілеспрямовану діяльність уповноважених на те суб'єктів, спрямовану на забезпечення належного функціонування сфери охорони громадського порядку в рамках окремого регіону та держави в цілому, яка формується та реалізовується з урахуванням специфіки й особливостей географічного, економічного, політичного, релігійного, етнонаціонального та історичного характеру конкретно визначеної території та знаходить свій вияв у відповідних нормативно-правових актах [13, с. 10].

Також А. Подоляка зауважує, що охорона громадського порядку досягається: а) всебічним правовим і соціальним забезпеченням громадського спокою, нормальних умов для праці, відпочинку й побуту людей, зокрема, урегульованістю відносин громадського порядку певною сукупністю правових і соціальних норм, передусім нормами адміністративного та кримінального права; б) забезпеченістю охорони громадського порядку ефективною діяльністю спеціальних правоохоронних органів та громадських організацій; в) наявністю дисциплінарних, адміністративних, кримінальних та інших видів юридичної, а також моральної відповідальності за порушення громадського порядку. Здійснюючи охорону громадського порядку, уповноважені державні органи виконують: а) профілактичну функцію, що передбачає державний нагляд у формі

контролю (перевірка, інспектування, спостереження); припис (правила, обов'язкові до виконання); попередження правопорушень адміністративно-правовими заходами; видача дозволів та їх припинення; в'язок з населенням (роз'яснювальна робота, бесіди, лекції, залучення громадян до взаємодії); б) оперативно-розшукову функцію, діяльність спеціальних підрозділів правоохоронних органів з охорони громадського порядку; в) охоронну діяльність із забезпечення громадського порядку в небезпечних, екстремальних і надзвичайних умовах; г) попереднє слідство та дізнання з виявлення обставин вчинення злочинів та виникнення кримінальних ситуацій [14, с. 55].

Висновки. Аналізуючи вищенаведені теоретико-методологічні підходи науковців до визначення категорій «державна політика» та «громадський порядок», можна узагальнити, що державна політика в сфері забезпечення громадського порядку це, з одного боку, діяльність органів публічної влади всіх рівнів, яка пов'язана з розробкою програм, заходів, визначенням пріоритетів та відповідних засобів та інструментів забезпечення їх реалізації та дієвості з метою забезпечення належного функціонування сфери охорони громадського порядку в державі, яка має вияв у відповідних нормативно-правових актах, а з іншого, боку це діяльність всіх учасників правовідносин в межах системи сформованої та реалізованої державою політики охорони суспільних відносин, що складаються у сфері забезпечення прав і свобод людини та громадянина, під час якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування і кожен окремо визначений громадянин повинен дотримуватись загальноприйнятих норм нормального співіснування.

Список використаних джерел:

1. Янг Е., Куїнн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики. Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі. наук. ред. пер. О. Кілієвич. К.: К. І. С., 2003. 120 с.

2. Державна політика / ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Вашченко, Ю. П. Сурмін [та ін.]. К.: НАДУ, 2014. 448 с.
3. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: навч. посіб. / кол. авт.; за аг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички. К.: Вид-во УАДУ, 2000. 232 с.
4. Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трошинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
5. Немець Л. М., Яковлева Ю. К., Полевич І. О. Муніципальне управління: навч. посібник. Харків, 2013. 74 с.
6. Ромат Є. В. Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах: монографія. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 380 с.
7. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку із підготовкою та проведенням футбольних матчів: Закон України від 08.07.2011 року № 3673-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3673-17>.
8. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 року № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.
9. Хатнюк Ю. А. Актуальні проблеми організації охорони громадського порядку: курс лекцій. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 168 с.
10. Небеський Ю. С. Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян у сучасних умовах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2008. 227 с.
11. Лихачов С. В. Співвідношення громадського порядку та громадської безпеки: державно-управлінський аспект. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.: Державне управління.* 2011. Т. 159. Вип. 147. С. 23-28.
12. Копанчук В. О. Державна політика у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку: дис. ... д-ра наук з держ. управління: 25.00.05. Національний університет цивільного захисту України. 2020. 375 с.
13. Голуб М. В. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку у регіоні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2013. 21 с.
14. Подоляка А. Громадський порядок: сутність, поняття та форми забезпечення. *Вісник національної академії прокуратури України.* 2009. № (2). С. 54-60.

References:

1. Yang E., Kuinn L. *Yak napysaty diievyi analitychnyi dokument u haluzi derzhavnoi polityky. Praktychnyi posibnyk dlia radnykiv z derzhavnoi polityky u Tsentralnii i Skhidnii Yevropi.* nauk. red. per. O. Kiliievych. K.: K. I. S., 2003. 120 s.
2. Derzhavna polityka / red. kol.: Yu. V. Kovbasiuk, K. O. Vashchenko, Yu. P. Surmin [ta in.]. K.: NADU, 2014. 448 s.
3. Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizm yii vprovadzhennia v Ukraini: navch. posib. / kol. avt.; za ah. red. V. A. Rebkala, V. V. Tertychky. K.: Vyd-vo UADU, 2000. 232 s.
4. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / za red. Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, Yu. P. Surmina. K.: NADU, 2010. 820 s.
5. Niemets L. M., Yakovlieva Yu. K., Polevych I. O. Munitsypalne upravlinnia: navch. posibnyk. Kharkiv, 2013. 74 s.
6. Romat Ye. V. Transformatsiia modeli derzhavnoho upravlinnia reklamnoiu diialnistiu u perekhidnykh umovakh: monohrafiia. K.: Vyd-vo UADU, 2001. 380 s.
7. Pro osoblyvosti zabezpechennia hromadskoho poriadku ta hromadskoi bezpeky u zv'iazku iz pidhotovkoiu ta provedenniam futbolnykh matchiv: Zakon Ukrainy vid 08.07.2011 roku № 3673-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3673-17>.
8. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 roku № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.

9. Khatniuk Yu. A. Aktualni problemy orhanizatsii okhorony hromadskoho poriadku: kurs leksii. Lviv: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2020. 168 s.

10. Nebeskyi Yu. S. Administratyvno-pravovi zasady okhorony hromadskoho poriadku ta zabezpechennia bezpeky hromadian u suchasnykh umovakh: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkivskiy natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv, 2008. 227 s.

11. Lykhachov S. V. Spivvidnoshennia hromadskoho poriadku ta hromadskoi bezpeky: derzhavno-upravlinskyi aspekt. *Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia"*. Ser.: *Derzhavne upravlinnia*. 2011. T. 159. Vyp. 147. S. 23-28.

12. Kopanchuk V. O. Derzhavna polityka u sferi natsionalnoi bezpeky ta okhorony hromadskoho poriadku: dys... d-ra nauk z derzh. upravlinnia: 25.00.05. Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. 2020. 375 s.

13. Holub M. V. Administratyvno-pravove rehuliuvannia okhorony hromadskoho poriadku u rehioni: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv, 2013. 21 s.

14. Podoliaka A. Hromadskiy poriadok: sutnist, poniattia ta formy zabezpechennia. *Visnyk natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2009. № (2). S. 54-60.